

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E INCLUSÃO DIGITAL: VIVÊNCIAS EXTENSIONISTAS COM O "MEU SUS DIGITAL" E "EQUIDADE SUS" NO PET-SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17839459

AUTORES: JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, DIVA NILDA CUNHA SALES, LETICIA RAMOS ALVES, CAMILA LIMA DA COSTA, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, THAIS LIMA DE CASTRO, STELLA MAIA BARBOSA

INTRODUÇÃO: AS DESIGUALDADES NO ACESSO À SAÚDE E À INFORMAÇÃO DIGITAL AINDA CONSTITUEM BARREIRAS SIGNIFICATIVAS PARA A EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM TERRITÓRIOS VULNERABILIZADOS. NESSE CENÁRIO, O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ALIADO À INCLUSÃO DIGITAL, É ESSENCIAL PARA AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS E PROMOVER A EQUIDADE. O APLICATIVO MEU SUS DIGITAL, ENQUANTO FERRAMENTA DE EMPODERAMENTO DO USUÁRIO, PERMANECE POUCO CONHECIDO PELA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE ENTRE AQUELES QUE MAIS DEPENDEM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. **OBJETIVO:** RELATAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS À DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO MEU SUS DIGITAL E DA PLATAFORMA EQUIDADE SUS, COM FOCO EM POPULAÇÕES VULNERABILIZADAS E TRABALHADORES DA SAÚDE, A PARTIR DE VIVÊNCIAS EXTENSIONISTAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE EQUIDADE). **MÉTODOS:** ENTRE MAIO DE 2024 E AGOSTO DE 2025, FORAM REALIZADAS OFICINAS E AÇÕES EDUCATIVAS JUNTO A TRABALHADORES E FUTUROS TRABALHADORES DO SUS, UTILIZANDO METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E RECURSOS ACESSÍVEIS, COMO BANNERS, VÍDEOS E DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS DO APLICATIVO. AS ATIVIDADES OCORRERAM EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIVERSIDADE E CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ESTUDANTES. **RESULTADOS:** AS AÇÕES POSSIBILITARAM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESCUTA E TROCA DE SABERES, FAVORECERAM A ADESÃO AO APLICATIVO E FORTALECERAM O VÍNCULO ENTRE SERVIÇOS E COMUNIDADE. OS TRABALHADORES RELATARAM MAIOR SENSIBILIZAÇÃO ACERCA DAS DESIGUALDADES ENFRENTADAS PELOS USUÁRIOS, ESPECIALMENTE RELACIONADAS A GÊNERO, RAÇA, ETNIA E TERRITÓRIO. **CONCLUSÃO:** AS VIVÊNCIAS EXTENSIONISTAS MOSTRARAM-SE EFETIVAS NA PROMOÇÃO DE UMA ASSISTÊNCIA MAIS HUMANIZADA E EQUITATIVA, ARTICULANDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE, INCLUSÃO DIGITAL E PROMOÇÃO DA EQUIDADE. ASSIM, INICIATIVAS COMO O PET-SAÚDE REVELAM-SE ESTRATÉGICAS PARA INTEGRAR ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE DE FORMA CRÍTICA E TRANSFORMADORA.

PALAVRAS-CHAVE: EQUIDADE EM SAÚDE, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EXTENSÃO COMUNITÁRIA, INCLUSÃO DIGITAL, EDUCAÇÃO EM SAÚDE.